

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafuz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ
МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ 189
[Джусупов Кубанычбек](#)

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Джусупов Кубанычбек
Магистрант 1 курса, Green University (г. Ташкент)
kubanychbekdjusupov@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается одно из ключевых препятствий на пути перехода г. Ташкента к ресурсо- и энергоэффективной системе обращения с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО) — отсутствие практики сортировки отходов на уровне домохозяйств. Объектом исследования являются процессы первичного сбора ТБО в городских условиях, предметом — внедрение системы цветных маркированных пакетов для разделения отходов в источнике их образования. Целью работы является обоснование четырёхцветной схемы пакетов, адаптированной к морфологическому составу ТБО в Ташкенте и к существующим институциональным условиям, в том числе к системе местного самоуправления через махалли. Проведён расчёт ежегодной потребности в пакетах при численности населения порядка 3,2 млн человек и среднем размере домохозяйства 4,5 человека; оценены производственно-логистические затраты и предложены три варианта финансирования (бюджетный, смешанный, плата-за-выброс). В основе предлагаемой модели — опыт Республики Корея (система Jongnyangje, действующая с 1995 года) и стран Европейского союза с системами Pay-As-You-Throw. Показано, что внедрение цветовой схемы является технологически простой и финансово реализуемой мерой, существенно повышающей эффективность последующих стадий рециклинга и термической утилизации, рассмотренных в предыдущей публикации автора.

Ключевые слова: твёрдые бытовые отходы, отдельный сбор, цветные пакеты, сортировка в источнике, корейская модель, Jongnyangje, плата за выброс, махалля, циркулярная экономика, г. Ташкент.

Annotation. The lack of home waste sorting is one of Tashkent's biggest hurdles to a resource- and energy-efficient MSW management system. This study examines urban MSW collection and the use of color-coded bags for garbage sorting at the source. The study supports a four-color bag design appropriate to Tashkent's MSW morphology and institutional settings, including mahallas. For 3.2 million people and 4.5 households, the yearly bag need is computed. Budget, mixed, and pay-per-discharge financing solutions are considered for production and logistical costs. The Jongnyangje system in Korea (in operation since 1995) and the EU's Pay-As-You-Throw schemes inspired the proposed idea. In the author's earlier article, a color scheme is proven to be a technologically easy and financially realistic technique that considerably boosts recycling and heat use efficiency.

Annotatsiya. Maishiy chiqindilarni saralash tizimining yo'qligi Toshkentda resurslar va energiya tejankor MSW (qattiq maishiy chiqindilar) boshqaruvi tizimini joriy etishdagi eng katta to'siqlardan biridir. Ushbu tadqiqot shaharda MSW yig'ish va chiqindilarni manbaning o'zida saralash uchun rangli kodlangan paketlardan

foydalanish imkoniyatlarini o'rganadi. Tadqiqot Toshkentning MSW morfologiyasi va institutsional sharoitlariga, jumladan, mahallalar tuzilishiga mos keladigan to'rt rangli paket dizaynini qo'llab-quvvatlaydi. 3,2 million kishi va o'rtacha 4,5 a'zodan iborat xonadonlar uchun yillik paket ehtiyoji hisoblab chiqiladi. Ishlab chiqarish va logistika xarajatlari uchun byudjet, aralash hamda to'lov asosida moliyalashtirish yechimlari ko'rib chiqiladi. Koreyadagi "Jongnyangje" tizimi (1995-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda) va Yevropa Ittifoqining "Pay-as-you-throw" (Tashlaganingga qarab to'la) sxemalari taklif qilinayotgan g'oyaga ilhom manbai bo'ldi. Muallifning avvalgi maqolasida ranglar sxemasi qayta ishlash va issiqlikdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan, texnologik jihatdan oson va moliyaviy jihatdan real usul ekanligi isbotlangan.

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей публикации автора [1] обоснована концептуальная модель трансформации системы обращения с ТБО в г. Ташкенте, включающая пять взаимосвязанных модулей: сортировку, рециклинг, термическую утилизацию с выработкой энергии, дегазацию полигона и рекультивацию. Однако технологическим и социально-экономическим «узким местом» всей этой системы остаётся стадия первичного сбора отходов на уровне домохозяйств. Если на входе сортировочной линии оказывается смешанный поток, эффективность каждого последующего модуля — включая дорогостоящую термическую утилизацию — снижается на десятки процентов.

В сложившейся в Ташкенте практике подавляющее большинство домохозяйств складировывает ТБО единым потоком — в один общий полиэтиленовый мешок либо в один дворовой контейнер без какого-либо разделения. В результате на входе системы оказывается смешанная масса, в которой пищевые остатки контактируют с бумагой, картоном, пластиком, стеклом и металлом. Это приводит к ряду неустраняемых на последующих стадиях последствий: (а) загрязнение биоразлагаемой влагой бумаги и картона снижает их сортовую стоимость на вторичном рынке, по различным оценкам, на 40–60 %; (б) контаминация ПЭТ-тары пищевыми остатками повышает требования к мойке и снижает выход вторичной гранулы; (в) сохраняется необходимость преимущественно ручной сортировки на полигоне в санитарно-эпидемиологически неблагоприятных условиях; (г) итоговый выход вторичных материалов остаётся низким — в обобщающем докладе Всемирного банка [2] отмечается, что в системах с исключительно «полигонной» сортировкой коэффициент извлечения вторичных ресурсов редко превышает 5–15 %, тогда как при сортировке в источнике он составляет 40–70 %.

В международной практике эта проблема решается единственно эффективным способом — переносом стадии разделения отходов в саму квартиру или домохозяйство. Наиболее показательной является корейская модель "Jongnyangje", действующая в Республике Корея с 1995 года и опирающаяся на обязательное использование специальных пакетов разного цвета для разных категорий отходов [3]. За первые пятнадцать лет действия системы доля рециклинга в Корее выросла с 15 % до более чем 60 %, а доля захоронения сократилась более чем втрое [3, 4].

Цель настоящей статьи — обосновать внедрение в г. Ташкенте системы цветных пакетов для первичной сортировки ТБО на уровне домохозяйств. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: (1) обобщить международный опыт отдельного сбора отходов в источнике, прежде всего опыт Республики Корея и стран ЕС; (2) разработать четырёхцветную схему пакетов, согласованную с морфологическим составом ТБО в Ташкенте; (3) рассчитать ежегодную потребность в пакетах и оценить производственно-логистические затраты; (4) предложить институциональный механизм распространения пакетов через систему махаллей и определить варианты пилотного внедрения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Опыт Республики Корея является наиболее ценным для условий г. Ташкента по двум причинам. Во-первых, к моменту запуска системы Jongnyangje в 1995 году Корея продемонстрировала морфологический состав ТБО, близкий к нынешнему ташкентскому: доля пищевой и иной биоразлагаемой фракции превышала 35 %, доля рециклируемой составила около 20–25 % [3]. Во-вторых, ключевой механизм системы — обязательная покупка домохозяйствами специальных пакетов разного цвета, в стоимость которых включён тариф на захоронение, — оказался устойчивым к различиям в уровне дохода и плотности городской застройки. По состоянию на 2020 год через систему Jongnyangje в Корее обращалось более 90 % ТБО, доля захоронения смешанных отходов снизилась до уровня менее 10 % [4].

Концептуальной основой корейской и европейской практики является принцип «Pay-As-You-Throw» (PAYT, букв. «плати за то, что выбрасываешь»), при котором плата за вывоз отходов взимается не фиксированно с домохозяйства, а пропорционально объёму выбрасываемых перерабатываемых

фракций. Согласно обзору Европейской комиссии [5], PAYT-системы, действующие в ряде регионов Италии, Германии, Бельгии и Швейцарии, обеспечивают одновременно три эффекта: (1) экономический стимул к сокращению объёма отходов на 10–30 % в первые годы; (2) рост доли отдельно собранных вторичных материалов на 20–40 %; (3) повышение прозрачности тарифа для конечного пользователя. Принципиально важно, что во всех успешных PAYT-юрисдикциях бесплатной или сильно субсидируемой является именно фракция, подлежащая рециклингу или компостированию, тогда как платным является только пакет для остаточных (неперерабатываемых) отходов [5].

Теоретическое объяснение эффективности данных систем даётся в литературе по поведенческой экономике обращения с отходами. Согласно работам по моделированию транзакционных издержек домохозяйства [6], решение о сортировке отходов принимается на основе соотношения «цена усилия» (время на разделение, наличие места для нескольких контейнеров, понятность правил) и «цена выбрасывания» (стоимость пакета или тарифа). Цветовое кодирование пакетов одновременно снижает первое (визуальная подсказка облегчает классификацию даже без навыка чтения) и повышает второе (платный пакет для остаточных отходов делает экономически невыгодным «смешивание»).

В системе нормативно-правового регулирования Республики Узбекистан отдельные предпосылки внедрения раздельного сбора уже сформулированы. Так, Стратегия обращения с ТБО на 2019–2028 годы [7], а также Постановление Кабинета Министров № 95 от 06.02.2019 [8] закрепляют целевые ориентиры по уровню сбора (95 %) и переработки (40 %), а также по доле частного сектора в отрасли (50 %). Однако ни в одном из действующих нормативных актов до настоящего времени не определён конкретный технический стандарт цветовой маркировки бытовых отходов, не утверждены образцы пакетов для домохозяйств и не описан механизм их распространения. Настоящая статья направлена на восполнение этого практического и нормативного пробела.

Применительно к самой ситуации в г. Ташкенте существенным институциональным ресурсом является развитая система махалли — традиционного органа местного самоуправления, действующего на уровне квартала или нескольких улиц. По официальным данным, в г. Ташкенте функционирует более 500 махаллей с устоявшейся системой председателей и общественных активистов [9]; именно этот канал, по мнению автора, является оптимальным для распространения пакетов и просветительской работы с жителями, что в специальной литературе по корейскому опыту обозначается термином «community-based environmental governance» — управление окружающей средой на основе местного сообщества [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование носит обзорно-аналитический и расчётно-проектный характер. В работе использованы следующие методы:

- 1) сравнительный метод — для сопоставления корейской системы Jongnyangje, европейских PAYT-схем и сложившейся ташкентской практики, а также для выделения переносимых на местные условия элементов;
- 2) расчётно-балансовый метод — для оценки ежегодной потребности в пакетах исходя из количества домохозяйств, частоты вывоза и удельного норматива образования ТБО;
- 3) метод стоимостного анализа — для оценки производственной себестоимости пакетов в массовом тираже и совокупных годовых затрат бюджета (либо домохозяйств) на их приобретение;
- 4) метод институционального анализа — для проектирования механизма распространения пакетов через сеть махаллей и системы санкций (или поощрений) за соблюдение раздельного сбора;
- 5) сценарный подход — для сопоставления трёх вариантов финансирования (бюджетный, смешанный, PAYT).

Расчёт исходит из следующих допущений: численность постоянного населения г. Ташкента ≈ 3,2 млн чел.; средний размер домохозяйства в городе ≈ 4,5 чел. (соответствует усреднённому показателю по Узбекистану); расчётное количество домохозяйств ≈ 700 тыс. Удельные нормы расхода пакетов и стоимостные параметры приняты по результатам сравнения с корейским и европейским опытом с поправкой на местные цены полиэтилена.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Текущая практика сбора ТБО в Ташкенте и её ограничения. В подавляющем большинстве жилых массивов г. Ташкента сбор ТБО организован по «контейнерной» схеме: один общий металлический или пластиковый контейнер на 0,75–1,1 м³, обслуживающий 5–10 многоэтажных подъездов или 15–25 индивидуальных домовладений. Домохозяйство выносит отходы в произвольной упаковке (обычно —

стандартный бытовой полиэтиленовый мешок 30 или 60 л чёрного либо синего цвета без какой-либо маркировки). На полигон попадает смешанный поток. Сортировка организована преимущественно ручным способом на самом полигоне, что обеспечивает извлечение в основном крупных фракций — макулатуры (бумаги/картона), ПЭТ-тары и металлолома, — с низкой производительностью и неблагоприятным санитарным режимом труда. Влажные пищевые остатки оказываются перемешанными с сухой рециклируемой фракцией уже на стадии выноса мусора, что является принципиальной потерей качества: восстановить её на полигоне невозможно.

Концепция четырёхцветной системы пакетов. Предлагается ввести в г. Ташкенте обязательный стандарт четырёх цветов пакетов для бытового сбора ТБО, согласованный с морфологическим составом отходов, обоснованным в предыдущей публикации автора [1]. Распределение фракций по цветам приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Предлагаемая четырёхцветная схема пакетов для домохозяйств г. Ташкента

Цвет пакета	Категория отходов	Доля в потоке, %	Примеры содержимого
Зелёный	Пищевые и иные биоразлагаемые отходы	40–50	Очистки, остатки еды, овощные и фруктовые отходы, садовая зелень
Синий	Бумага и картон	18–20	Газеты, журналы, упаковочный картон, гофрокартон
Жёлтый	Прочая рециклируемая фракция (пластик, стекло, металл)	8–11	ПЭТ-тара, плёнка, упаковка, стеклянные бутылки и банки, консервные банки, фольга
Чёрный/серый	Остаточные неперерабатываемые отходы	20–30	Загрязнённый текстиль, средства гигиены, композитная упаковка, прочее

Принципиально, что цветовая разметка дублируется крупной пиктограммой (изображение типичного содержимого) на лицевой стороне пакета. Это обеспечивает доступность системы для пользователей с ограниченной грамотностью, для пожилых лиц и для детей и подростков, фактически выполняющих вынос мусора в большинстве домохозяйств. Объёмные параметры пакетов рекомендуется унифицировать в двух размерах — 30 л (для квартир) и 60 л (для частных домовладений и магазинов малого формата). Толщина плёнки — 15–18 мкм (ПНД/ПВД) — обеспечивает требуемую прочность при минимальной материалоемкости.

Объединение стекла и металла в «жёлтом» потоке обусловлено двумя соображениями: (а) совокупная доля этих фракций в ТБО г. Ташкента составляет лишь 4–6 % и не оправдывает выделения отдельного цвета на уровне домохозяйства; (б) при наличии у оператора простой механической сортировочной линии (магнитный сепаратор для чёрных металлов, вихретоковый сепаратор для цветных, оптическое распознавание стекла) дальнейшее разделение этих фракций производится автоматически с минимальной долей ручной операции.

Расчёт ежегодной потребности в пакетах. При числе домохозяйств 700 тыс. и средней частоте выноса мусора 4 раза в неделю (по сравнению с 5–7 раз в Корею, где частота выше из-за отдельного учёта пищевых отходов) удельный годовой расход пакетов на одно домохозяйство составит около 200 единиц в год, или ≈14 млн литров полезного объёма. Совокупный расход по городу — порядка 140 млн пакетов в год. Распределение этого расхода по цветам соответствует морфологическому составу: «зелёных» — около 80 млн, «синих» — около 25 млн, «жёлтых» — около 15 млн, «чёрных/серых» — около 20 млн.

Стоимостной анализ. При оптовой закупке полиэтиленовой плёнки и собственном производстве пакетов в г. Ташкенте средняя производственная себестоимость одного пакета с цветной маркировкой и пиктограммой составляет, по различным экспертным оценкам, 300–500 сумов в ценах 2026 года (≈0,025–0,04 долл. США). Совокупные годовые затраты на полное обеспечение 700 тыс. домохозяйств составят, таким образом, порядка 42–70 млрд сумов (≈3,5–5,5 млн долл. США), или 60–100 тыс. сумов в год на одно домохозяйство (≈5–8 долл. США). Для сравнения: средние ежегодные затраты домохозяйства г. Ташкента на коммунальные услуги превышают 5–6 млн сумов, то есть стоимость пакетов составляет менее 1,5 % от этой суммы и менее 0,3 % среднегодового дохода городского домохозяйства. Это позволяет квалифицировать предлагаемую систему как доступную для абсолютного большинства населения.

Варианты финансирования системы. С учётом мирового опыта рассматриваются три варианта (таблица 2).

Таблица 2 — Варианты финансирования системы цветных пакетов

Модель	Содержание	Стимул к сортировке	Аналог в мире
А. Бюджетная	Все четыре цвета пакетов распространяются бесплатно за счёт городского бюджета через махалли	Слабый (только моральный)	Часть земель ФРГ
Б. Смешанная (рекомендуемая)	Зелёные, синие и жёлтые пакеты — бесплатные либо по минимальной цене (250–300 сумов); чёрный/серый — полная себестоимость + тариф на захоронение (1500–2000 сумов)	Высокий (экономический)	Республика Корея (Jongnyangje)
В. Полная РАУТ	Все четыре цвета — платные, с дифференциацией: рециклируемые дешевле, остаточные дороже	Очень высокий	Швейцария, Бельгия

Для условий г. Ташкента в качестве оптимального предлагается смешанный вариант (модель Б), как наилучшим образом сочетающий социальную доступность и экономический стимул. Бесплатное распространение зелёных, синих и жёлтых пакетов снимает барьер входа в систему для уязвимых групп; платный (с включением тарифа на захоронение) чёрный/серый пакет обеспечивает прямую экономическую заинтересованность домохозяйства в сокращении объёма остаточных отходов. При этом доходы от реализации остаточных пакетов покрывают значительную часть издержек на бесплатное распространение остальных трёх цветов.

Институциональный механизм распространения через махалли. В качестве основного канала распространения пакетов предлагается использовать сеть махаллей. Председатели махаллей и общественные активисты ежемесячно выдают каждому домохозяйству стандартный набор бесплатных пакетов (зелёных, синих, жёлтых) под подпись, что одновременно создаёт учётный механизм и формирует канал просветительской работы. Платные «чёрные/серые» пакеты реализуются через также через Председателя махалли. Электронный учёт распространения через систему «единого окна» позволяет дополнительно отслеживать охват и адресность.

Логистика вывоза: организация колор-секторов. Существующий парк мусоровозов г. Ташкента (преимущественно одно- и двухсекционные машины задней загрузки) допускает три альтернативных решения для дифференцированного вывоза по цветам:

Вариант 1 — многосекционные мусоровозы с четырьмя отсеками. Капитальные затраты на переоборудование или закупку нового специализированного парка — порядка 120–150 тыс. долл. США за единицу. Преимущество: всё забирается за один рейс; недостаток: высокая капитальная нагрузка.

Вариант 2 — цветной график вывоза (Korean weekday model). За каждым цветом закрепляется свой день недели: например, понедельник и четверг — зелёный (пищевые), вторник — синий (бумага), среда — жёлтый (пластик/стекло/металл), пятница и суббота — чёрный/серый (остаточные). Преимущество: не требует переоборудования парка; недостаток: требует от домохозяйства накопления отходов с раздельным хранением в течение нескольких дней.

Вариант 3 — общественные мини-пункты сбора (color stations) на дворовой территории, состоящие из четырёх цветных контейнеров под навесом, обслуживаемых по индивидуальному графику для каждой фракции. Это адаптация японской и южнокорейской квартальной модели для условий ташкентских жилых массивов.

Рекомендуемой является гибридная схема (Вариант 1 + Вариант 3): создание дворовых color stations с одновременным поэтапным замещением парка многосекционными мусоровозами в горизонте 5–7 лет. Это позволяет немедленно запустить систему без полного переоборудования парка.

Пилотные районы. Для пилотного внедрения предлагаются два контрастных по типу застройки района: (1) Юнусабадский — высокая плотность многоэтажной застройки, около 350 тыс. жителей, относительно высокий уровень доходов; (2) Сергелийский — преобладание частной малоэтажной застройки, около 200 тыс. жителей, наличие приусадебных участков (благоприятный фон для отдельного сбора пищевых отходов на компостирование). Сопоставление результатов в двух типологически разных районах обеспечит репрезентативность данных для последующего масштабирования. Целевые показатели пилота на горизонте 12 месяцев: уровень охвата домохозяйств — 85 %; чистота сортировки (доля «правильно» отсортированных пакетов от выборки) — не менее 70 % к шестому месяцу и не менее 80 % к двенадцатому; коэффициент извлечения вторичных материалов — рост с текущих 5–10 % до 30–35 %.

Просветительская кампания и санкции. Опыт Кореи и стран ЕС однозначно показывает, что внедрение цветовой системы требует параллельной информационной кампании на горизонте не менее 6–9 месяцев до её начала. Рекомендуется: (а) обязательный модуль о раздельном сборе в школьных программах начальной и средней школы; (б) выпуск кратких видеоинструкций в социальных сетях и местном телевидении; (в) распространение через махалли наглядного цветного буклета с пиктограммами; (г) на втором году действия системы — введение административных санкций за систематическое нарушение цветовой схемы (по корейскому образцу — штраф для повторных нарушителей). Важным элементом является система положительной мотивации: возврат части стоимости платных пакетов добросовестным домохозяйствам в форме скидки на коммунальные услуги — по образцу пилотного проекта, реализуемого в г. Сеуле с 2018 года [4].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы и предложения.

1) Существующая в г. Ташкенте практика сбора ТБО в один общий пакет является принципиальным ограничителем эффективности всей последующей цепочки — сортировки, рециклинга и термической утилизации. Восстановить раздельность фракций на стадии полигонной сортировки технологически невозможно: контаминация бумаги и картона пищевой влагой снижает их рыночную стоимость на 40–60 %, а итоговый коэффициент извлечения вторичных материалов не превышает 5–15 %, что в 4–6 раз ниже, чем в системах с сортировкой в источнике.

2) В качестве решения предлагается обязательная четырёхцветная система пакетов: зелёный (пищевые и биоразлагаемые отходы, 40–50 % потока), синий (бумага и картон, 18–20 %), жёлтый (прочая рециклируемая фракция — пластик, стекло, металл, 8–11 %), чёрный/серый (остаточные неперерабатываемые отходы, 20–30 %). Цветовая маркировка дублируется крупной пиктограммой, что обеспечивает доступность системы независимо от уровня грамотности конечного пользователя.

3) Ежегодная потребность г. Ташкента в пакетах при численности около 700 тыс. домохозяйств и средней частоте выноса мусора 4 раза в неделю составляет около 140 млн единиц. Совокупные годовые затраты на массовое производство и распространение пакетов оцениваются в 42–70 млрд сумов ($\approx 3,5$ –5,5 млн долл. США), или менее 0,3 % среднегодового дохода городского домохозяйства, что позволяет признать систему экономически доступной.

4) Из трёх рассмотренных моделей финансирования рекомендуется смешанный (корейский) вариант: бесплатное распространение зелёных, синих и жёлтых пакетов через сеть махаллей и платная (с встроенным тарифом на захоронение) реализация чёрного/серого пакета через розничную торговлю или Председателя Махалли. Такая модель обеспечивает одновременно социальную доступность и прямой экономический стимул к сокращению неперерабатываемых фракций. Распространение через махалли — не вспомогательный, а основной институциональный элемент системы: именно сеть махаллей обеспечивает «последнюю милю» доставки, учёт и просветительскую работу с домохозяйствами.

5) В качестве первоочередных практических шагов предлагается: (а) утверждение муниципального стандарта цветовой маркировки пакетов и образцов с пиктограммами; (б) проведение информационной кампании в горизонте 6–9 месяцев до запуска системы; (в) пилотное внедрение в двух типологически различных районах — Юнусабадском (плотная многоэтажная застройка) и Сергелийском (малоэтажная и индивидуальная застройка) — с горизонтом 12 месяцев; (г) поэтапная закупка многосекционных мусоровозов и обустройство дворовых color stations; (д) на втором году — введение административных санкций за систематическое нарушение цветовой схемы и параллельно — системы поощрения добросовестных домохозяйств.

6) Дальнейшие направления исследований включают: (а) детальное технико-экономическое обоснование пилотного проекта с расчётом NPV и сроков окупаемости при различных сценариях; (б) социологическое исследование готовности населения г. Ташкента к раздельному сбору с разбивкой по районам, возрастным группам и типу домохозяйства; (в) проектирование и сертификацию национального стандарта пакетов для ТБО; (г) интеграцию предлагаемой системы с пятимодульной моделью обращения с ТБО, обоснованной в предыдущей публикации автора [1].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джусупов К. Трансформация системы управления твёрдыми бытовыми отходами в г. Ташкенте: от полигонного захоронения к ресурсно-энергетическому использованию // [Сб. науч. трудов / Green University]. — Ташкент, 2026.

2. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Urban Development Series. Washington, D.C.: World Bank. — 295 p.
3. Yoon, H. (2014). The Korean Volume-Based Waste Fee System: 20 Years of Experience // *Journal of Material Cycles and Waste Management*. — Vol. 16. — P. 1–10.
4. Ministry of Environment of the Republic of Korea (2021). *Korea Environmental Policy Bulletin: Volume-Based Waste Fee System*. — Sejong: MOE. — URL: <https://eng.me.go.kr/> (дата обращения: 16.05.2026).
5. European Commission (2012). *Use of Economic Instruments and Waste Management Performances. Final Report*. — Brussels: DG Environment. — 224 p.
6. Bucciol, A., Montinari, N., & Piovesan, M. (2015). Do not trash the incentive! Monetary incentives and waste sorting // *Scandinavian Journal of Economics*. — Vol. 117(4). — P. 1204–1229.
7. Стратегия по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Республике Узбекистан на 2019–2028 годы (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 326 от 17.04.2019).
8. Об утверждении нормативно-правовых актов в области обращения с отходами: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 95 от 06.02.2019 (с изменениями от 30.12.2024 № 916 и 08.04.2025 № 211). — URL: <https://lex.uz/docs/4191469>.
9. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Официальные демографические показатели на 2026 год. — URL: <https://stat.uz/> (дата обращения: 15.05.2026).
10. Folz, D. H. (1991). Recycling program design, management, and participation: A national survey of municipal experience // *Public Administration Review*. — Vol. 51(3). — P. 222–231.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>